

TENDENCIAS EN LA UTILIZACIÓN DE PRUEBAS DE IMAGEN EN LA SOSPECHA DE CÓLICO RENOURTERAL EN EL SERVICIO DE URGENCIAS

VOL 4 - N° 62

JOURNAL

OCTUBRE 2023

CONTENIDO

ABSTRACT

Introducción del tema a tratar en inglés y español

AUTOEVALUACIÓN

Cortas preguntas que determinan la asimilación del contenido

ARTÍCULO

Texto resumen del artículo original e interpretación realizada por el autor del equipo editorial MPG Journal sobre el artículo original

REFERENCIAS

Bibliografías consultadas para la confección de este artículo

EDITORIAL

AUTORES

Ana Iriarte García
Medicina Familiar y Comunitaria. Hospital Universitario de Torrejón. Torrejón de Ardoz, Madrid.

ESPECIALIDADES

Urología
Medicina General

REVISTA ORIGINAL

<https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2798196>. **National Imaging Trends for Suspected Urinary Stone Disease in the Emergency Department.** Calyani Ganesan, MD, MSI; Margaret R. Stedman, PhD1; Sai Liu, MPH1; et al. JAMA Intern Med. 2022;182(12):1323-1325. doi:10.1001/jamainternmed.2022.4939

PALABRAS CLAVE

Cólico renouretal
Tomografía computarizada

KEY WORDS

Urinary stone disease
Computerized tomography

ABSTRACT

El dolor en relación con los cálculos renoureterales (CRU) es un motivo de consulta habitual en los Servicios de Urgencias. En Estados Unidos (EEUU) la tomografía computarizada (TC) es la modalidad utilizada predominantemente en el estudio de imagen de estos casos. Se estima que la exposición a la radiación provocada por la TC puede estar asociada con el desarrollo de más de 29000 futuros cánceres al año sólo en EEUU.

Pain related to renal ureteral calculi (RUC) is a common reason for consultation in the Emergency Services. In the United States (USA) computed tomography (CT) is the modality predominantly used in the imaging study of these cases. It is estimated that radiation exposure from CT may be associated with the development of more than 29,000 future cancers per year in the US.

ARTÍCULO

Se revisaron datos de más de 4 millones de pacientes que acudieron al Servicio de Urgencias por cuadros compatibles con CRU entre los años 2012 y 2018.

La mayoría fueron seguidos de un alta de rutina del servicio de urgencias (88,9 % en 2012; 96,0 % en 2018).

La proporción de consultas sin estudio de imagen disminuyó del 50,5 % en 2012 al 39,1 % en 2018, mientras que las consultas con ecografía aumentaron del 1,49 % en 2012 al 2,07 % en 2018, las consultas con TC aumentaron del 48,6 % en 2012 al 59,2 % en 2018.

No se encontraron diferencias por edad ni sexo de los pacientes.

En 2014, se publicó un ensayo clínico aleatorizado multicéntrico que comparó la ecografía con la TC en pacientes que acudieron al servicio de urgencias con sospecha de CRU y mostró que una estrategia de diagnóstico por imagen mediante ecografía no se asociaba con eventos adversos más graves, diagnósticos de alto riesgo perdidos, o retrasos en los procedimientos urológicos, además de la ventaja de exponer a los pacientes a dosis más bajas de radiación.

Desde entonces múltiples estudios han respaldado la ecografía o, si fuera necesario, la TC con dosis de radiación reducida para el estudio de estos pacientes.

En el estudio que nos ocupa, los resultados sugieren que, en 2018, menos del 3% de las visitas anuales al servicio de urgencias por sospecha de CRU incluyeron ultrasonografía, mientras que más del 50% de las visitas anuales al servicio de urgencias incluyeron TC.

Cabe reseñar como limitación del estudio, el hecho de que la modalidad de prueba de imagen se seleccionaba durante la evaluación de los síntomas, precediendo al diagnóstico de CRU.

Concluyen que se deberían actualizar los protocolos de actuación de la Asociación Americana de Urología para la evaluación inicial de sospecha de CRU.

REFERENCIAS

1.- Vol. 371. N° 12. págs. 1100-1110. 2014. Smith-BindmanR, AubinC, BailitzJ, et al. Ultrasonography versus computed tomography for suspected nephrolithiasis. N Engl J Med. doi:10.1056/NEJMoa1404446

2.- Vol. 74. N° 3. págs. 391-399. 2019. Moore CL, Carpenter CR, HeilbrunME, et al. Imaging in suspected renal colic: systematic review of the literature and multispecialty consensus. Ann Emerg Med. doi:10.1016/j.annemergmed.2019.04.021

AUTOEVALUACIÓN

1.- De acuerdo con el artículo, cuál le parece FALSA

- A) La proporción de consultas sin estudio de imagen disminuyó de 2012 a 2018.
- B) Las consultas con ecografía aumentaron de 2012 a 2018.
- C) Las consultas con TC disminuyeron de 2012 a 2018.
- D) No se encontraron diferencias por edad ni sexo.

2.- De acuerdo con el artículo señale la afirmación VERDADERA

- A) La TC con baja radiación es una alternativa a la TC a dosis habitual en el estudio de los pacientes con CRU.
- B) El estudio mediante ecografía no se asociaba con retrasos en los procedimientos urológicos.
- C) Las dos respuestas anteriores son verdaderas.
- D) Todas son falsas.